

FUNK E MATEMÁTICA FINANCEIRA: UMA PROPOSTA DE ARTICULAÇÃO INSUBORDINADA PARA PROMOÇÃO DA COMPETÊNCIA CRÍTICA NO ENSINO SUPERIOR

Diêgo Bezerra de Melo Maciel¹

Marco Aurélio Kistemann Jr.²

Cássio Cristiano Giordano³

Resumo: Nesse relato de experiência, apresentamos um recorte de uma pesquisa que buscou articular a Matemática Financeira e a Educação Financeira por meio da análise e discussão acerca da letra de uma música de *funk*. Os alunos envolvidos nessa experiência insubordinada faziam parte de uma turma de Bacharelado em Ciências Contábeis, no ano de 2022. Nosso objetivo, por meio dessa abordagem lúdica e criativa, foi romper com o modelo do paradigma do exercício, ainda presente no ensino superior brasileiro, sobretudo no campo das Ciências Exatas, promovendo o letramento financeiro desses estudantes. Os resultados alcançados apontam para a necessidade de valorizar aspectos sociais, políticos e econômicos relacionados ao dinheiro, muitas vezes negligenciados tanto pelos professores quanto pelos livros didáticos, criando, por meio da insubordinação criativa, um cenário para investigação motivador e, ao mesmo tempo, relevante para a vida dos estudantes.

Palavras-chave: Matemática Financeira Educação Matemática Crítica. Insubordinação Criativa.

1. INTRODUÇÃO

A crescente presença do conhecimento financeiro em todos os níveis de ensino fez emergir preocupações sobre os processos de ensino e de aprendizagem matemática relacionados com tal conhecimento. No âmbito da educação superior, as pesquisas ainda são escassas, quando comparadas com as existentes na educação básica. Contudo, os poucos trabalhos publicados já nos apontam que: i) Martins (2016) - o ensino da Matemática Financeira (MF) nas universidades, em grande parte, ainda é pautado pela excessiva utilização mecânica de rotinas de exercícios que caracterizam o que Skovsmose (2000) denomina de paradigma do exercício e do uso de calculadoras para resolver atividades descontextualizadas e sem conexão com a realidade econômica da população; ii) Campos et al. (2015) - os livros didáticos de MF ainda priorizam a utilização de fórmulas matemáticas, além de não conseguirem acompanhar a evolução e a

¹ Doutor em Educação Matemática e Tecnológica (UFPE); Universidade Católica de Pernambuco; e-mail: diego.mmaciel@ufpe.br

² Doutor em Educação Matemática (UNESP); Universidade Federal de Juiz de Fora; e-mail: marco.kistemann@ufjf.br

³ Doutor em Educação Matemática (PUC-SP); Universidade Federal do Rio Grande; e-mail: ccgiordano@furg.br

velocidade das mudanças inerentes ao contexto do capitalismo, presente no cotidiano das transações financeiras da população.

Essa constatação nos causou uma inquietação acerca do tipo de conhecimento que está sendo propiciado aos estudantes de MF e, então, surgiu o nosso interesse insubordinado de agir, de forma distinta do paradigma do exercício e das rotinas de listas de tarefas de MF, em uma turma de estudantes de Ciências Contábeis, no ano de 2022. Assim, problematizamos aqui a análise de uma experiência – insubordinada – de ensino na disciplina de MF. Objetivamos relatar uma proposta de atividade baseada na utilização de uma letra de “*funk*”, intitulada “Papel do Mal”, com o intuito de problematizar criticamente aspectos multidimensionais relacionados ao dinheiro, razão da existência da MF. Nossa intenção é apresentar e discutir o potencial de uma postura docente insubordinada para promoção de uma aprendizagem integradora, crítica e, sobretudo, promotora de uma cidadania plena, que se alicerce em um cenário para investigação (SKOVSMOSE, 2000), de forma lúdica, crítica e criativa.

2. EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA (EMC) E INSUBORDINAÇÃO CRIATIVA (IC): CAMINHOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO DA MATEMÁTICA FINANCEIRA

Skovsmose (2000) relata que a Educação Matemática ainda se enquadra no paradigma do exercício em diversos quadros escolares, mesmo no início do século XXI. Entendemos a veracidade e atualidade da afirmação de Skovsmose (2000), ou seja, no contexto brasileiro, tanto na formação inicial de professores como na formação continuada ainda persistem ações didáticas ancoradas na aula expositiva, nas avaliações individuais e no paradigma do exercício.

No contexto do ensino de MF, apesar das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas em Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco, entrelaçadas com propostas de Educação Financeira (EF) no viés crítico, investigativo e interdisciplinar, persiste certo conservadorismo pedagógico.

Destacamos a relevância das pesquisas que inspiraram a nossa investigação, como os trabalhos de doutorado de Kistemann Jr. (2011), de Teixeira (2015), e as pesquisas de mestrado acadêmico de Hermínio (2008), e de mestrado profissional de Costa (2012), Campos (2013), Barroso (2013) e Teixeira e Kistemann Jr. (2017), que conseguiram, com distintas metodologias, abordar e propor cenários para investigação relacionando os conteúdos da MF com temas da EF, em diversos âmbitos, de forma insubordinada e criativa, na educação de jovens e adultos,

ensino médio e ensino superior.

Para fundamentar nossas ações insubordinadas e criativas, nos embasamos nas teorizações de D'Ambrosio e Lopes (2015, p. 2) quando estas educadoras dizem que “deve-se considerar a premissa de que atrever-se a criar e ousar na ação docente decorre do desejo de promover uma aprendizagem na qual os estudantes atribuam significados ao conhecimento matemático”.

Neste sentido, Gutiérrez (2013) afirma que no ensino da Matemática, as insubordinações criativas dos professores manifestam-se de diversas formas: (i) criar argumentações alternativas para explicar as diferenças de aproveitamento dos alunos rompendo com a generalização normalmente presente nos discursos de análise dos resultados deles; (ii) questionar as formas como a Matemática é apresentada na escola; (iii) enfatizar a humanidade e a incerteza da disciplina de Matemática; (iv) posicionar os alunos como autores da Matemática e (v) desafiar os discursos discriminatórios sobre os alunos. Segundo D'Ambrosio e Lopes (2015):

As ações de subversão responsável do professor e do pesquisador, em suas atividades profissionais diárias, decorrem do desafio que lhes é apresentado em múltiplas situações para as quais não encontram respostas pré-estabelecidas. Para fazer-lhes face, têm de pôr em movimento um conhecimento profissional construído ao longo de sua carreira, que envolve elementos como origem social, política e cultural, bem como aspectos de foro pessoal e contextual. Em seu desempenho profissional, os professores e os pesquisadores precisam mobilizar não só teorias e metodologias, mas também suas concepções, seus sentimentos e seu saber-fazer. (D'AMBROSIO; LOPES, 2015, p. 4).

Assim, nossas ações giram em torno de uma proposta que transcenda o paradigma do exercício (SKOVSMOSE, 2000) e tenha continuidade em processos de insubordinação criativa e subversão responsável. Tal opção busca, além de promover um ensino de MF abrangente, possibilitar a gênese de estudantes críticos com relação aos contextos financeiro- econômicos que os cercam, empoderando-os para a tomada de decisão a partir de conhecimentos de MF.

3. SOBRE A PROPOSTA INSUBORDINADA DE ENSINO NO CONTEXTO DA MF

Substituímos os típicos exercícios sobre juros simples e compostos por uma discussão relacionada com a própria razão de existência da MF: o dinheiro. Estabelecemos um cenário para investigação acerca do entendimento dos estudantes, a partir de uma letra de música. Entendemos que travar o debate apenas sobre o dinheiro, per si, reduziria a questão à mera perspectiva utilitária

da moeda. Por isso, discutimos o dinheiro no contexto do sistema econômico atual, o Capitalismo Financeiro, criticando sua estrutura desigual de desenvolvimento e funcionamento.

Aproveitamos a recente pandemia da COVID-19 para relacioná-la às questões envolvendo desigualdade social e concentração de renda. Apresentamos uma reportagem exibida pela filial brasileira da rede de notícias Cable News Network - CNN (Figura 1). A reportagem relatava o surgimento de 573 novos bilionários em nível mundial, entre março de 2020 e maio de 2022, período no qual o planeta atravessava uma de suas mais severas crises sanitárias, econômicas e sociais. Segundo a reportagem, tal crescimento foi impulsionado por fortes ganhos nas bolsas de valores, que, curiosamente, foram auxiliadas por governos, injetando dinheiro na economia global para amenizar o golpe financeiro do coronavírus.

Figura 1 – Manchete sobre o aumento de bilionários durante os anos de 2020 a 2022

Um novo bilionário surgiu quase todos os dias durante a pandemia, diz ONG

Cerca de 573 pessoas se juntaram às fileiras dos bilionários desde 2020, elevando o total mundial para 2.668, disse o relatório

Fonte: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/um-novo-bilionario-surgiu-quase-todos-os-dias-durante-a-pandemia-diz-ong/>.

Destacamos, para os estudantes, que a desigualdade presente no mundo não está circunscrita ao contexto da Pandemia da Covid-19. Ela faz parte da estrutura político- econômica sobre a qual o mundo do capitalismo financeiro funciona e se desenvolve gerando exclusão social. Embasados em Dowbor (2017) e sua pesquisa do Instituto Federal Suíço, foi apresentado para análise e reflexão aos estudantes um dado alarmante: 147 grupos empresariais controlam 40% do fluxo monetário mundial. Desse total, 75% são bancos. É preocupante ainda o fato de que em relação ao comércio de commodities no mundo, 16 grupos controlam praticamente todas as negociações, sendo eles os causadores das “dramáticas variações de preços de produtos básicos de toda a economia mundial, como grãos, minerais metálicos e não metálicos, e energia – ou seja, o sangue da economia do planeta” (DOWBOR, 2017, p. 56).

O próximo desafio foi decidir como trabalhar, pedagogicamente, os temas debatidos. Nessa situação, segundo Hermínio (2008, p. 62), cabe ao educador matemático “gastar energia e tempo para imaginar, criar e descobrir outros tipos de situações de aprendizagem (...) e uma contextualização do objeto de estudo”. Tínhamos consciência da necessidade de propor uma atividade, ao mesmo tempo, atraente ao estudante e que incentivasse a capacidade crítica, o

compromisso ético e a conscientização política, as bases da EMC (CAMPOS et al., 2015). A partir daí, as características de insubordinação criativa estiveram presentes em diversos aspectos da atividade, mas, principalmente, no seu caráter estrutural: optou-se pela utilização de um videoclipe⁴ de uma música de “*funk*”⁵, intitulada “Papel do Mal”, escrita pelos MC’s⁶ Menor da VG e Pedrinho, em 2016 (Figura 2). Inclusive, a própria desigualdade social, debatida anteriormente, também está, de certa forma, relacionada ao *funk*, na medida em que, segundo Trotta (2016, p. 91) “é uma das músicas brasileiras (...) mais associadas com pobreza, favelas, marginalidades e periferias (...) é música de preto, pobre e favelado”.

Figura 2 – Transcrição parcial da letra do *funk* Papel do Mal

Dizem: traz felicidade / E outros dizem que não
Enquanto uns tem muito pouco / Grande minoria esbanja um montão
Chama muito inimigo / Chama amigo à vera
Mas quando o papel acaba / Os amigos somem, pode crê, já era

Sem ele tu não é nada / Com ele tu vira presa
Os que não obtêm / Vão roubar você com toda certeza
Um dia, claro, da caça / E outro do caçador
Olha, tem vários mendigo / Que lá na antiga ele era doutor

(...)

Esse é o papel do mal / Esse é o papel do mal
Cara de um lado, animal do outro / Eu te apresento, é o famoso real
Esse é o papel do mal/Esse é o papel do mal
Tô atrás de felicidade, de paz e amor/Depois material

Com 20 conto no bolso / Só o almoço tu compra
Mas com um milhão na conta / É só McDonald's e comida pronta
Responsável por assaltos / Responsável por refêns
Esse papel paga o crime / Mas paga outro tipo de coisa também

Tu compra seus alimentos/Compra até sua liberdade
Eles fabricam o dinheiro/ Mas esquecem de fabricar igualdade
E também eles esquecem/Que no céu não entra dinheiro
Pra passar pelo pedágio de Deus/Tu tem que ser verdadeiro

(...)

Para de ser olho gordo/Que tu só anda pra trás
Quer progressão de verdade?/Esquece dinheiro e corre atrás de paz
Esse é o papel do mal/Esse é o papel do mal
Tô atrás de felicidade, de paz e amor/Depois material

Fonte: Os autores, a partir de: <https://www.letras.mus.br/mc-menor-da-vg/papel-do-mal/>

Após exibição do vídeo, foram propostas as seguintes questões: 1) Apresente seu posicionamento acerca do dinheiro. Para você, ele é um papel do mal ou do bem? Justifique; 2) Reflita sobre o quadro de desigualdade social existente ao seu redor. Em sua opinião, essas desigualdades são fruto do dinheiro ou do mal uso dele?; 3) Por que não há dinheiro suficiente para todo mundo, ricos e pobres?

O objetivo era que os estudantes expusessem suas percepções, relacionando a letra da música com as temáticas discutidas anteriormente. As repostas foram dadas oralmente, por meio de um amplo debate. O registro escrito da atividade foi inusitado: cada um deveria escolher algum ponto da fala de outro colega e redigir um comentário, o qual seria entregue no próximo encontro. Naturalmente, foi uma atividade sem resposta certa ou errada. Os estudantes foram avaliados pela

⁴ O vídeo está disponível na plataforma Youtube (<https://www.youtube.com/watch?v=0JjPkg7WtcQ>), onde, inclusive, já conta, até o momento, com quase 100 milhões de visualizações.

⁵ O *funk* tem origem nos EUA, nos anos 60 do século passado; chega ao Brasil, dez anos depois, principalmente no Rio de Janeiro, onde sofre algumas transformações.

⁶ O acrônimo “MC” deriva da expressão em inglês “*Masters of Ceremony*”, que em português significa Mestre de Cerimônias. É bastante utilizado antes dos nomes dos cantores de *funk*.

participação e nível de reflexão sobre a fala do outro. Destacamos que a música, apesar de intitulada como "Papel do Mal", acaba revelando a dupla face da mercadoria mais desejada do planeta, em diversos contextos. Por exemplo, ao mesmo tempo em que o dinheiro pode ser utilizado para pagar o resgate de uma pessoa sequestrada, ele também surge, em geral, como a própria motivação para o cometimento desse crime.

Enfatizamos, ainda, que a música nos mostrou que a conta não fecha, sob diversos aspectos, principalmente, no que diz respeito à persistente presença das desigualdades sociais: “Eles fabricam dinheiro, mas esquecem de fabricar a igualdade”. Esse trecho abre espaço para discussão sobre o papel – ou ausência – do Estado como elemento catalisador da trama de desigualdade capitalista.

4. CONCLUSÃO

Salientamos que não foi objetivo da atividade apresentada, nesta breve comunicação oral, reduzir o debate sobre a desigualdade social a questões meramente financeiras. Sabemos que a temática é complexa, circunscrita por um emaranhado conjunto de fatores. O mote foi chamar atenção para os importantes aspectos sociais, políticos e econômicos relacionados ao dinheiro, os quais são inteiramente negligenciados pelos professores de MF e pelos livros didáticos. Buscamos criar um cenário para investigação e discussão de temas que podem provocar a criticidade dos estudantes e torná-los, por meio da mediação docente, insubordinados e criativos, de modo a lerem e interpretarem criticamente seus contextos sociais e econômicos de forma atenta, responsável e autônoma.

REFERÊNCIAS

BARROSO, D. F. **Uma proposta de curso de serviço para a disciplina Matemática Financeira:** mediada pela produção de significados dos estudantes de Administração. (Dissertação Mestrado Profissional em Educação Matemática). Juiz de Fora: UFJF, 2013.

COSTA, L. P. **Matemática financeira e tecnologia:** espaços para o desenvolvimento da capacidade crítica dos educandos da educação de jovens e adultos. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Matemática). Juiz de Fora: UFJF, 2012.

CAMPOS, C. R.; TEIXEIRA, J.; COUTINHO, C. Q. S. Reflexões sobre a Educação Financeira e suas interfaces com a Educação Matemática e a Educação Crítica. **Educação Matemática Pesquisa**, São Paulo, v. 17, n. 3, p. 556-577, 2015.

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

D'AMBROSIO, B.; LOPES, C. E. Insubordinação Criativa: um convite à reinvenção do educador matemático. **Boletim de Educação Matemática**, v. 29, n. 51, p. 1-17, 2015.

DOWBOR, L. **Capitalismo Improdutivo**. São Paulo: Outras Palavras e Autonomia Literária, 2017.

GUTIÉRREZ, R. Why (urban) mathematics teachers need political knowledge. **Journal of Urban Mathematics Education**, v. 6, n. 2, p. 7-19, 2013.

HERMINIO, P. H. **Matemática Financeira – Um Enfoque da Resolução de Problemas como Metodologia de Ensino e Aprendizagem**. (Dissertação de Mestrado em Educação) – Rio Claro-SP: UNESP, 2008.

KISTEMANN JR., M. A. **Sobre a Produção de Significados e a Tomada de Decisão de Indivíduos-Consumidores**. Tese (Doutorado em Educação Matemática). Rio Claro, SP: UNESP, 2011.

MARTINS, I. A. M. **Utilização de práticas pedagógicas diferenciadas no ensino de matemática financeira**: um estudo de caso no instituto maranhense de ensino e cultura – IMEC. 2016. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação de Ciências Exatas), Lajeado- MA: UNIVATES, 2016.

SKOVSMOSE, O. Cenários para investigação. **Boletim de Educação Matemática**, n. 14, p. 66-91, 2000.

TEIXEIRA, J. **Um estudo diagnóstico sobre a percepção da relação entre educação financeira e matemática financeira**. Tese (Doutorado em Educação Matemática). São Paulo: PUC-SP, 2015.

TEIXEIRA, W. C.; KISTEMANN JR, M. A. Uma investigação sobre a inserção da Educação Financeira em um Curso de Serviço de Matemática Financeira para graduandos de um curso de Administração. **Educação Matemática Pesquisa**, v. 19, n. 1, p. 223-249, 2017.

TROTTA, F. C. O Funk no Brasil Contemporâneo: uma música que incomoda. **Latin American Research Review**, Vol. 51, n. 4, p. 86-101, 2016.